

Uema
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHÃO

INSTITUTO FEDERAL
Maranhão
Campus Caxias

RELATÓRIO

PARECER TÉCNICO/CIENTÍFICO SOBRE O LEITO URBANO DO RIACHO SÃO JOSÉ, CAXIAS-MA

Autores: Profa. Dra. Joseleide Teixeira Câmara (UEMA)

Prof. Dr. Daniel Silas Veras (IFMA)

Prof. Ms. C. Guilherme Santana Lustosa (IFMA)

Caxias-MA

NOV/2025

REFERENCIAL TEÓRICO SOBRE O RIACHO SÃO JOSÉ

A literatura acadêmica disponível sobre o Riacho São José, em Caxias-MA, apresenta um conjunto de trabalhos que, embora com diferentes enfoques metodológicos, convergem para um diagnóstico comum: trata-se de um corpo hídrico de grande importância socioambiental, mas que enfrenta sérios problemas de degradação ambiental.

Nos anais do Congresso Nacional de Educação (CONEDU), encontram-se diversos relatos de experiências pedagógicas realizadas entre 2017 e 2018, que tomam o Riacho São José como ponto de partida para a educação ambiental em escolas locais. Esses estudos descrevem atividades didáticas, oficinas e campanhas de limpeza desenvolvidas por estudantes e professores, destacando como tais iniciativas despertaram a consciência crítica sobre os problemas ambientais do riacho, como o despejo de lixo e a poluição por esgoto doméstico. As ações pedagógicas também evidenciaram o vínculo histórico da comunidade com o riacho, antes utilizado para lazer e usos cotidianos, mas hoje cada vez mais degradado (DAMASCENO; SILVA 2017; SILVA *et al.* 2018)

Além das experiências educativas, há também estudos com caráter técnico-científico voltados à análise espacial e ambiental da sub-bacia hidrográfica do Riacho São José. Andrade *et al.* (2023), por exemplo, utilizaram imagens de sensoriamento remoto para investigar a dinâmica multitemporal da cobertura vegetal. Os autores demonstraram que a sub-bacia sofreu intensa redução da vegetação nas últimas décadas, principalmente em áreas convertidas em pastagem e ocupações irregulares, o que acarreta riscos de assoreamento e perda de qualidade ecológica do riacho. Esse tipo de análise é fundamental porque fornece dados quantitativos e espacializados, permitindo identificar trechos prioritários para recuperação ambiental.

Outro eixo de investigação está relacionado à qualidade da água e impactos antrópicos. Pesquisas publicadas em periódicos regionais analisaram parâmetros físico-químicos de afluentes do Rio Itapecuru, incluindo o Riacho São José, e constataram contaminação por esgoto doméstico e por resíduos oriundos de atividades urbanas. Os resultados apontam variações significativas na qualidade da água em função da proximidade de áreas urbanizadas, revelando não apenas danos ambientais, mas também potenciais riscos à saúde pública, especialmente para populações ribeirinhas (VIEIRA *et al.* 2023).

Quanto a estrutura da mata ciliar e das condições de seu leito o riacho São José apresenta baixa integridade de seus habitats, no geral além da área de mata de ciliar há

um mosaico de usos, com áreas urbanizadas até completamente desmatadas. Com mata ciliar variando de 5 a 10 m sendo que em vários trechos a mata foi completamente perdida, a maior parte dos detritos são finos, além de haver a presença de lixo doméstico. Por essas condições quando realizados levantamento de bioindicadores aquáticos como insetos das ordens Odonata, Heteroptera, Ephemeroptera, Trichoptera e Plecoptera são encontrados apenas espécies especialistas de áreas degradadas (DE SOUSA et al. 2024; MACHADO DE ALBUQUERQUE et al. 2024; VERAS et al 2024).

Complementando essas evidências, o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Caxias registra a insuficiência da cobertura de tratamento de esgoto na cidade e inclui o Riacho São José em estudos de alternativas para controle de cheias e manejo de águas pluviais. O documento destaca que o riacho recebe cargas poluentes significativas e que intervenções em saneamento são imprescindíveis para reduzir o impacto sobre sua qualidade hídrica (CAXIAS 2023).

Em síntese, os trabalhos acadêmicos e técnicos revelam diferentes dimensões do mesmo problema: enquanto os estudos pedagógicos ressaltam a importância da educação ambiental para mobilizar a comunidade em torno da preservação do riacho, as análises de sensoriamento remoto e de qualidade da água fornecem evidências objetivas da degradação ambiental e de seus impactos. Já os documentos de planejamento municipal reforçam que a solução requer políticas públicas estruturadas, em especial no campo do saneamento básico. Dessa forma, o conjunto desses estudos constitui um corpo de conhecimento relevante, capaz de subsidiar tanto ações comunitárias quanto medidas técnicas e jurídicas para a recuperação do Riacho São José e de sua sub-bacia.

RELATO DA ANÁLISE DE PROBLEMAS ENCONTRADOS EM VISITA TÉCNICA

O Riacho São José, localizado no município de Caxias, apresenta um quadro de degradação ambiental resultante de múltiplos fatores associados à ocupação irregular de suas margens e ao lançamento de resíduos sólidos e líquidos em seu leito. A análise dos problemas observados evidencia que as práticas atuais estão em desacordo com legislações federais, estaduais e municipais que regulam o uso adequado de áreas de preservação permanente, o saneamento ambiental e a proteção dos recursos hídricos.

Um dos principais problemas identificados é a perda de mata ciliar, o lançamento de esgoto doméstico e efluentes comerciais diretamente no leito do riacho. Essa prática caracteriza poluição hídrica e se enquadra como crime ambiental segundo a Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), além de violar a Lei nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. No âmbito municipal, o Código de Posturas de Caxias (Lei nº 2.310/2016) também proíbe condutas que comprometam a higiene pública e a saúde coletiva, sendo possível enquadrar o despejo de esgoto e resíduos como infração passível de penalidade administrativa.

Outro aspecto crítico é o acúmulo de lixo nas margens do riacho, que contribui para a contaminação, o assoreamento, o entupimento do curso d'água e proliferação de vetores de doenças. Esse descarte irregular está em desacordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), que prevê a responsabilidade compartilhada entre poder público, setor privado e população quanto ao manejo de resíduos sólidos. Além disso, o Código Ambiental do Maranhão (Lei nº 5.405/1992) veda práticas que causem degradação ambiental e autoriza a responsabilização de quem polui áreas de preservação permanente.

A ocupação irregular das margens do riacho por residências e pequenas propriedades agropecuárias é outro ponto de atenção. Muitos moradores acreditam que os trechos do riacho que cortam seus quintais são de propriedade privada, o que leva ao uso indevido do espaço. No entanto, as margens de cursos d'água são consideradas Áreas de Preservação Permanente (APP), conforme previsto no Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012). No contexto municipal, a Lei Orgânica de Caxias, em seu artigo 136º, proíbe o desmatamento numa faixa de 250 metros ao redor de nascentes e margens de rios, riachos, lagos e brejos, reforçando a obrigatoriedade da preservação dessas áreas (AGROECOLOGIA EM REDE, 2025)

Outros possíveis problemas, que devem ser melhor investigados são os descartes de resíduos agropecuários e resíduos líquidos do Supermercado do Grupo Matheus diretamente no riacho, o que pode estar intensificando a carga poluidora, alterando a qualidade da água e prejudicando a fauna aquática. Se comprovado for, essa conduta infringe a Lei Federal nº 9.605/1998, que criminaliza o lançamento de resíduos sólidos e líquidos em desacordo com as exigências ambientais, além de contrariar o Decreto Estadual nº 38.566/2023, que institui o Programa de Regularização Ambiental das Propriedades e Posses Rurais no Maranhão, exigindo a adequação de práticas agropecuárias às normas ambientais.

Por fim, a transformação de trechos do riacho em esgoto a céu aberto (como por exemplo, na altura da Avenida Santos Dumont, no Bairro Seriemá), compromete a função ecológica do curso d'água, gerando sérios riscos à saúde pública. Essa situação afronta diretamente a Lei Federal nº 11.445/2007 e o Plano Municipal de Saneamento Básico de Caxias, que preveem a coleta, tratamento e disposição adequada de efluentes, bem como a proteção dos corpos hídricos urbanos.

Diante desse diagnóstico, verifica-se que as práticas observadas no entorno do Riacho São José contrariam uma série de normas ambientais em diferentes esferas, federal, estadual e municipal, configurando um cenário que demanda ações urgentes de fiscalização, recuperação ambiental e sensibilização comunitária. Além das medidas corretivas legais, torna-se imprescindível o desenvolvimento de programas de educação ambiental que aproximem a população da compreensão de que o riacho é um bem público, protegido por lei, e essencial para a qualidade de vida coletiva.

PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DO RIACHO SÃO JOSÉ (CAXIAS-MA)

1. APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o Plano de Ação Integrado para Recuperação e Proteção do Riacho São José (Caxias-MA), elaborado por pesquisadores da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e Instituto Federal do Maranhão, das unidades de Caxias-MA e membro da sociedade civil. o Riacho São José apresenta despejo de esgoto doméstico e comercial, acúmulo de lixo nas margens, ocupação irregular e atividades agropecuárias em APP, descarte de efluentes líquidos e trechos com caráter de esgoto a céu aberto. Essas práticas contrariam legislação federal, estadual e municipal (Lei n.º 9.605/1998; Leis do saneamento e resíduos; Lei n.º 12.651/2012: Código Florestal; Código Ambiental do MA; Lei Orgânica e Código de Posturas de Caxias; Plano Municipal de Saneamento). O plano abaixo integra ações técnicas, de saneamento, fiscalização, restauração e educação ambiental, com metas mensuráveis e cronograma de 24 meses.

2. Objetivos

Geral

Restaurar a integridade ecológica e reduzir a carga poluidora do Riacho São José, promovendo saneamento adequado, recuperação das margens (APP), controle ao despejo irregular e mobilização comunitária para assegurar uso sustentável do recurso hídrico em 24 meses.

Específicos

1. Monitorar qualidade da água em pontos estratégicos ao longo do riacho, obtendo séries mensais de parâmetros básicos (DBO, coliformes, sólidos totais, pH, condutividade) durante 24 meses.

2. Reduzir em 70% os lançamentos pontuais de efluentes domiciliares e comerciais identificados nos trechos urbanos no prazo de 18 meses, por meio de intervenções (ligação à rede, fossas sépticas adequadas, autuações).
3. Remover e dispor adequadamente 100% dos resíduos sólidos acumulados em trechos críticos identificados, com coleta e destinação conforme PNRS, até o mês 6.
4. Recuperar 4 km de margens degradadas (APP) com recomposição de cobertura ripária nativa até o final do mês 24.
5. Reduzir a área de cobertura vegetal perdida e estabilizar processos erosivos em pelo menos 60% das áreas priorizadas em 24 meses (medido por índices de cobertura/monitoramento fotográfico e sensoramento).
6. Implementar programa permanente de educação ambiental e engajamento comunitário, com pelo menos 20 atividades (escolas, mutirões, oficinas) e formação de um grupo comunitário (Guardiões do Riacho) até o mês 12.
7. Assegurar ações de fiscalização e responsabilização: autuar e notificar 100% das fontes pontuais comprovadas de poluição passível de sanção administrativa dentro de 12 meses após identificação.

3. Estrutura institucional e atores responsáveis

- **Coordenação Geral:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) / Prefeitura de Caxias (líder do plano).
- **Parceiros técnicos:** SAAE/Caxias (saneamento), Instituto de Meio Ambiente estadual (SEMA/MA), Ministério Público Estadual (promotoria ambiental), universidades locais (UEMA e IFMA para suporte técnico e monitoramento), CODEVASF, ONG ambiental local, conselhos comunitários e escolas.
- **Apoio:** empresas locais (parcerias para logística e doações), Secretaria de Educação, órgãos de Saúde Pública/Vigilância Sanitária, Universidades e Instituto Federal.

- **Financiamento:** recursos municipais (PMSB), editais estaduais/federais, parceria com empresas que atual no município, ONGs e projetos de financiamento climático/ambiental.

4. Ações estratégicas, atividades e indicadores

O conjunto de ações propostas integra soluções técnicas, educativas, administrativas e legais, com metas mensuráveis e prazo de dois anos. Aconselha-se que o início seja imediato (meses 0-3) com mapeamento, monitoramento e mutirão de limpeza, ações que oferecem ganhos rápidos e dão legitimidade para medidas de médio prazo (saneamento descentralizado e restauração). A articulação entre poder público, universidades, Ministério Público e comunidade é condição necessária para que os resultados sejam sustentáveis.

As ações estão apresentadas em seis eixos, a saber: Diagnóstico e Monitoramento, Plano de monitoramento da qualidade da água, Monitoramento contínuo, Saneamento e Controle de Lançamentos, Gestão de Resíduos Sólidos, Restauração e Proteção de Margens (APP), Educação Ambiental e Mobilização Social e Governança, Legalidade e Sustentabilidade Financeira.

O Eixo A - Diagnóstico e Monitoramento (Mês 0-24) prevê a elaboração de um mapeamento inicial detalhado dos trechos do riacho, com registro fotográfico georreferenciado das fontes de poluição residenciais, comerciais e agropecuárias. Esse levantamento deverá ser concluído até o segundo mês e subsidiará a definição de um plano de monitoramento da qualidade da água, com seis pontos representativos ao longo do curso do riacho. A partir do mês dois, inicia-se a coleta mensal de amostras, análise laboratorial e emissão de relatórios trimestrais, totalizando oito relatórios ao final de 24 meses.

O Eixo B - Saneamento e Controle de Lançamentos (Mês 0-18) concentra-se na identificação das fontes pontuais de lançamento de esgoto e resíduos líquidos, com cadastro de imóveis irregulares até o terceiro mês. A partir desse diagnóstico, será iniciado um processo de regularização, incluindo a instalação de fossas sépticas biodigestoras, filtros plantados e ligações à rede de esgoto quando possível. A meta é reduzir em 70% as descargas pontuais até o 18º mês. Paralelamente, serão realizadas

ações de fiscalização e aplicação de medidas administrativas e penais, com encaminhamento de casos graves ao Ministério Público.

No **Eixo C - Gestão de Resíduos Sólidos (Mês 0-6)**, está previsto um mutirão de limpeza dos trechos mais críticos do riacho, com destinação adequada dos resíduos coletados em aterros autorizados ou unidades de triagem. Até o sexto mês, todos os pontos críticos deverão estar limpos. Em complemento, será implementada uma estratégia municipal de prevenção do descarte irregular, incluindo campanhas de comunicação, instalação de pontos de coleta e aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nesse eixo, também está incluída a implantação de um ecoponto comunitário, destinado a receber resíduos recicláveis da população, garantindo a destinação correta e oferecendo algum tipo de recompensa ou incentivo para os moradores do entorno.

O **Eixo D - Restauração e Proteção de Margens (Mês 3-24)** envolve a delimitação e sinalização das Áreas de Preservação Permanente (APPs), com instalação de placas e notificação dos ocupantes até o sexto mês. Posteriormente, será iniciado um programa de recomposição vegetal, com produção de mudas nativas em viveiro local e plantio em faixas, acompanhado de cercamento dos trechos restaurados. A meta é recuperar quatro quilômetros de margem até o 24º mês, garantindo taxa de sobrevivência superior a 60% das mudas após um ano. Além disso, serão aplicadas técnicas de bioengenharia e obras simples de contenção para reduzir erosão e assoreamento.

O **Eixo E - Educação Ambiental e Mobilização Social (Mês 0-24)** abrange a criação do programa escolar e comunitário “*Guardiões do Riacho*”, que promoverá oficinas em escolas, visitas guiadas, formação de monitores comunitários e mutirões educativos. A meta é envolver pelo menos 20 escolas e formar um grupo comunitário ativo até o 12º mês. As campanhas de comunicação continuarão até o final do projeto, com uso de rádios locais, reuniões de bairro, faixas e cartilhas, visando ampliar a conscientização da população.

Por fim, o **Eixo F - Governança, Legalidade e Sustentabilidade Financeira (Mês 0-24)** propõe a criação de um Comitê Gestor do Riacho São José, envolvendo órgãos públicos, universidades, Ministério Público, organizações não governamentais e representantes comunitários, com reuniões mensais registradas em atas. Além disso, entre os meses três e nove será elaborado um projeto executivo de restauração e saneamento

para captação de recursos em editais estaduais e federais, garantindo a sustentabilidade financeira das ações.

Esse conjunto de medidas articula diagnóstico, saneamento, gestão de resíduos, restauração ecológica, educação ambiental e governança compartilhada, estruturando um caminho consistente para minimizar os impactos ambientais no Riacho São José e promover sua recuperação socioambiental no médio prazo.

4.1. Resumo dos eixos e indicadores

Eixos	Atividades	Indicadores	Reponsáveis
Eixo A	Realizar mapeamento inicial e registro fotográfico georreferenciado dos pontos críticos; Implantar rede de monitoramento da qualidade da água em seis pontos; Coletar e analisar amostras mensais; Emitir relatórios trimestrais de qualidade ambiental.	Relatório de diagnóstico inicial entregue até o 2º mês; Número de pontos monitorados (meta: 6); Percentual de amostras analisadas em relação ao planejado (meta: 100%); Total de relatórios produzidos (meta: 8 em dois anos).	SMMA + UEMA + IFMA + SAAE.
Eixo B	Cadastrar imóveis que lançam efluentes diretamente no riacho (Mês 0–3); Implantar fossas sépticas biodigestoras e filtros plantados em áreas sem rede de esgoto (Mês 3–18); Fiscalizar estabelecimentos comerciais com despejo irregular (Mês 0–24); Encaminhar denúncias e autos de infração ao Ministério Público.	Total de imóveis cadastrados (meta: 100% até o 3º mês); Número de tecnologias alternativas instaladas (meta: 50 unidades até o 18º mês); Redução do lançamento de esgoto bruto (meta: 70% até o 18º mês); Número de fiscalizações realizadas (meta: 12 por ano).	SAAE, SMMA, Ministério Público, proprietários; apoio técnico UEMA e IFMA
Eixo C	Realizar mutirão de limpeza dos trechos mais críticos (Mês 0–6); Implantar ecoponto comunitário para recebimento de recicláveis (Mês 4–12);	Volume de resíduos removidos nos mutirões (meta: 20 toneladas em 6 meses); Ecoponto implantado e em funcionamento até o 12º mês;	SAAE, SMMA, SEMED; Empresas, apoio técnico UEMA e IFMA.

	Desenvolver campanhas de conscientização e prevenção do descarte irregular (Mês 0–24).	Número de campanhas realizadas (meta: 4 ao longo de 2 anos); Redução de pontos críticos de lixo (meta: 80% até o 24º mês).	
Eixo D	Delimitar e sinalizar áreas de preservação permanente (Mês 3–6); Produzir e plantar mudas nativas (Mês 6–24); Realizar cercamento de áreas em restauração; Implementar técnicas de contenção de erosão.	Quilometragem de margens delimitadas e sinalizadas (meta: 4 km até o 6º mês); Número de mudas produzidas e plantadas (meta: 20 mil até o 24º mês); Taxa de sobrevivência das mudas após 12 meses (meta: ≥60%); Áreas cercadas (meta: 80% das áreas recuperadas).	SMMA + UEMA + IFMA+ ONG + comunidade
Eixo E	Criar o programa “Guardiões do Riacho” em escolas e comunidades (Mês 0–24); Promover oficinas educativas, visitas técnicas e mutirões comunitários (Mês 3–24); Produzir e distribuir materiais educativos (cartilhas, rádios comunitárias, redes sociais).	Escolas participantes do programa (meta: 20 até o 12º mês); Monitores comunitários formados (meta: 40 até o 18º mês); Oficinas e mutirões realizados (meta: 12 no período); Materiais educativos distribuídos (meta: 2 mil exemplares).	SAAE, SMMA, SEMED; Empresas, apoio técnico UEMA e IFMA.
Eixo F	Criar Comitê Gestor do Riacho São José (Mês 0–3); Realizar reuniões mensais e elaborar atas (Mês 3–24); Elaborar projeto executivo para captação de recursos estaduais e federais (Mês 3–9).	Comitê instituído e ativo até o 3º mês; Número de reuniões realizadas (meta: 22 reuniões em dois anos); Projeto executivo concluído e protocolado (meta: 1 até o 9º mês); Recursos captados (meta: mínimo de R\$ 500 mil até o final do projeto).	SAAE, SMMA, SEMED, ONGs; apoio técnico UEMA e IFMA

5. Indicadores de sucesso (monitoráveis)

- I. N° de amostras laboratoriais mensais concluídas (meta: 24 séries mensais).
- II. Redução percentual de descargas pontuais identificadas (meta: $\geq 70\%$ em 18 meses).
- III. Toneladas de resíduos removidas nos mutirões; % de trechos limpos (meta: 100% dos pontos críticos até mês 6).
- IV. Extensão de margens restauradas (km/hectares) e % de sobrevivência das mudas ($>60\%$ aos 12 meses).
- V. N° de autuações e processos administrativos instaurados.
- VI. N° de ações educativas e participantes engajados; existência e funcionalidade do Comitê Gestor.

6. Riscos e medidas de mitigação

- I. **Resistência da comunidade/ocupantes:** mitigar com ampla participação, incentivos (capacitação, alternativas técnicas) e diálogo prévio; usar medidas legais se necessário.
- II. **Recursos insuficientes:** priorizar ações de baixo custo com alto impacto (mutirões, saneamento descentralizado) e submeter projetos a editais.
- III. **Falta de continuidade política:** institucionalizar ações via Comitê Gestor e incorporar metas ao PMSB e ao orçamento municipal.
- IV. **Vandalismo e re-descarga de resíduos:** manter fiscalização e ações educativas contínuas; parcerias com segurança pública e MP quando necessário.

7. Cronograma

Ação / Mês	0-2	3-6	7-12	13-18	19-24
Mapeamento e diagnóstico detalhado	X				
Plano e início do monitoramento mensal	X	X	X	X	X
Mutirão de limpeza (fase 1) e destinação	X	X			
Identificação de fontes pontuais e fiscalizações	X	X	X	X	X

Ação / Mês	0-2	3-6	7-12	13-18	19-24
Implementação saneamento descentralizado (fossas/ETEs locais)		X	X	X	
Demarcação e sinalização de APPs		X			
Formação de Viveiro / produção de mudas		X	X	X	
Plantios e bioengenharia			X	X	X
Programa educativo nas escolas / Guardiões	X	X	X	X	X
Comitê Gestor / reuniões mensais	X	X	X	X	X
Captação de recursos / projeto executivo		X	X		

8. Notas sobre orçamento (estimativa e fontes)

Este plano exige planejamento orçamentário detalhado, no entanto, o orçamento apresentado é apenas uma estimativa de custos, baseando-se em outros projeto semelhantes. Itens principais a prever: custos de análises laboratoriais (mensais), logística de mutirões (transporte e destinação), viveiro e mudas, insumos para bioengenharia, pequenas obras de contenção, equipe técnica e ações educativas. Recomenda-se para captação de recurso detalhar e buscar financiamento junto a programas federais/estaduais (Fundo Socioambiental, CODEVASF, programas do MMA/SEMA, editais de pesquisa e extensão, além de bancos de desenvolvimento ou emendas parlamentares), assim como através de fundos municipais estabelecidos em lei.

8.1. Orçamento

Ação	Descrição	Valor estimado (R\$)
Mutirão de limpeza e coleta de resíduos	Equipamentos (luvas, botas, sacos, transporte de resíduos)	50.000
Instalação de fossas sépticas comunitárias / biodigestores	10 unidades em áreas sem saneamento	250.000
Viveiro de mudas e reflorestamento ciliar	Produção e plantio de 20 mil mudas	120.000
Campanhas de educação ambiental	Material gráfico, oficinas, eventos em escolas e comunidades	60.000
Monitoramento da qualidade da água	Coletas trimestrais + análises laboratoriais	80.000

Ação	Descrição	Valor estimado (R\$)
Capacitação de agentes ambientais comunitários	Cursos e treinamentos	40.000
Custos administrativos e apoio logístico	Combustível, transporte, relatórios, coordenação	50.000
Total estimado (2 anos)		650.000

Referências

AGROECOLOGIA EM REDE. Lei Orgânica do Município de Caxias. Disponível em: <https://agroecologiaemrede.org.br/experiencia/lei-organica-do-municipio-de-caxias/>.

Acesso em: 27 set. 2025.

ANDRADE, A. de A.; SOUSA, R. S.; SANTOS, L. A.; SILVA, I. S. *Dinâmica multitemporal da cobertura vegetal da Sub-Bacia Hidrográfica do Riacho São José, Caxias (Maranhão)*. Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto, v. 4, n. 1, 2023. Disponível em: <https://rbsr.com.br/index.php/RBSR/article/view/112>. Acesso em: 27 set. 2025. rbsr.com.br

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 27 set. 2025.

BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 8 jan. 2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/111445.htm. Acesso em: 27 set. 2025.

BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 9 jan. 1997. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19433.htm. Acesso em: 27 set. 2025.

BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 13 fev. 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19605.htm. Acesso em: 27 set. 2025.

CAXIAS (MA). Lei nº 1.232, de 16 de março de 2007. Dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências. Caxias: Câmara Municipal, 2007.

CAXIAS (MA). Lei Orgânica do Município de Caxias, de 4 de abril de 1990. Caxias: Câmara Municipal, 1990.

DAMASCENO, L. M. F.; SILVA, A. P. C. *Práticas didático-pedagógicas de preservação do Riacho São José em Caxias-MA*. Anais CONEDU (2017). Disponível em PDF. [Editora Realize+1](#)

DE SOUSA, Diego Costa et al. Efficiency in using genera and families of heteroptera for stream biomonitoring in the Cerrado Biome, Eastern Maranhão, Brazil. *Environmental Monitoring and Assessment*, v. 196, n. 12, p. 1278, 2024.

MACHADO DE ALBUQUERQUE, Amanda Katly et al. Zygoptera/Anisoptera (Insecta: Odonata) ratio as a tool to assess anthropogenic changes in Brazilian Cerrado streams. *Environmental Monitoring and Assessment*, v. 196, n. 8, p. 737, 2024.

MARANHÃO. Constituição do Estado do Maranhão de 1989. São Luís: Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 1989. Disponível em: <https://www.al.ma.leg.br/constituicao>. Acesso em: 27 set. 2025.

MARANHÃO. Lei nº 5.405, de 8 de abril de 1992. Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. *Diário Oficial do Estado do Maranhão*: São Luís, MA, 9 abr. 1992.

MARANHÃO. Lei nº 8.944, de 15 de março de 2009. Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. *Diário Oficial do Estado do Maranhão*: São Luís, MA, 16 mar. 2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS. *Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)*. Documento oficial (2023). [Prefeitura Municipal de Caxias](#)

SILVA, A. P. C.; FREIRES, A. S.; OLIVEIRA, F. S.; et al.. *No quintal de minha escola tem um riacho: Preservação do Riacho São José a partir de práticas didático-pedagógicas ocorrentes na Unidade Integrada Municipal Coelho Neto (Caxias-MA)*. Anais V CONEDU, 2018. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/47919>. Acesso em: 27 set. 2025. editorarealize.com.br.

VERAS, Daniel Silas et al. Heterogeneity in altered streams does not increase the richness of stream specialist species of Odonata in the Maranhense Cerrado. *Journal of Insect Conservation*, v. 28, n. 4, p. 665-674, 2024.

VIEIRA LEAL, M. D.; et al. *Impacto antrópico e qualidade das águas no baixo curso do Rio Itapecuru* (menção ao Riacho São José). Rev. InterEspaço, 2023. Disponível em PDF. Periódicos Eletrônico